

KOMBINATSIYALASHGAN DARSLAR ASOSIDA TALABALARDA AKMEOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Ramazonova Mashhura Ulug'bek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo'yicha) mutaxassisligi magistri,
+998919791424

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522839>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bo'lajak pedagoglarda kompetensiyaviylikni innovatsion yondashuvlar asosida shakllantirish masalalari yoritilgan. Kombinatsiyalashgan dars shaklining afzalliklarini tahlil qilinib, uning talabalarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini anglash, kasbiy refleksiya va o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatib beriladi. Tezisdagi innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: akmeologik kompetentlik, innovatsion yondashuv, kombinatsiyalashgan dars, kreativ metodlar, pedagogik texnologiya.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются вопросы формирования компетентностного подхода у будущих педагогов на основе инновационных подходов. Анализируются преимущества комбинированной формы обучения, её значение в формировании у студентов самостоятельного мышления, самопознания, профессиональной рефлексии и компетенций саморазвития. В тезисе раскрываются теоретические и практические аспекты эффективной организации учебного процесса посредством инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: акмеологическая компетентность, инновационный подход, комбинированный урок, креативные методы, педагогическая технология.

Abstract: This thesis explores the issues of forming competence among future teachers through innovative approaches. The advantages of the combined lesson format are analyzed, emphasizing its role in fostering students' independent thinking, self-awareness, professional reflection, and self-development competencies. The thesis highlights both theoretical and practical aspects of organizing the educational process effectively through innovative pedagogical technologies.

Keywords: acmeological competence, innovative approach, combined lesson, creative methods, pedagogical technology.

Bugungi kunda bo'lajak pedagoglarda kompetensiyaviylikni innovatsion yondashuvlar asosida shakllantirish ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Jahon miqyosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir davrda, pedagogik jarayonni yangicha qarashlar, kreativ metodlar va ilg'or texnologiyalar bilan boyitish orqali talabalarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar uchun o'rganish jarayonida obyekt va subyekt o'rtasidagi uzluksiz rivojlanib borayotgan o'zaro ta'sir sodir bo'ladi, uning mohiyati shundaki, ijtimoiy tajriba o'zining ko'p qirraliligi va murakkabligi bilan talabalarning bilim, ko'nikma va malakalariga, shaxs ideallari, fazilatlariga, uning aqliy rivojlanishi, mafkurasi va madaniyatiga aylanadi. Bu jarayonda talabaning o'z imkoniyatlari (faoliyatga intilish, ichki motivlar, hayotiy tajriba, amaliyot davridagi tajribalar) shaxsning o'ziga xos fazilatlariga va xususiyatlarida, shuningdek, uning amaliyotga, hayotga ijobiy hissa qo'shishda mujassamlashgan obyektiv xususiyatga ega bo'ladi va rivojlanadi.

Oliy ta'limda jarayon pedagog va talabalarning izchil va o'zaro bog'liq harakatlarining yig'indisi bo'lib, ilmiy va kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar tizimini ongli va doimiy o'zlashtirishni ta'minlashga, ko'nikmalarni shakllantirishga, ulardan kelajakda kasbiy faoliyati davomida maksimal darajada foydalanish, bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil fikrlash, kuzatish va boshqa bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, aqliy mehnat madaniyati elementlarini o'zlashtirish va dunyoqarash asoslarini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi.

Zamonaviy pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, kreativ metod va vositalar talabalarning qiziqishini oshirish, ularning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlash va natijada bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga imkon yaratadi. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash ularning kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Zamonaviy o'qituvchi talabalarga mustaqil izlanish olib pedagog, o'z ustida ishlash, muammolarga yechim topishda va faoliyatida yetuklikka erishish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatadigan yetakchi sifatida namoyon bo'lishi lozim. Shu sababli, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va kreativ ta'lim vositalaridan samarali foydalanish bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Shu sababli bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga bo'lgan talab yuqorilab, dars samaradorligini oshirish, darsni sifatli tashkil qilishga muhim e'tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Bu mashg'ulotlarning maqsadlari, mazmuni, usullari va vositalari, moddiy sharoitlari, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining tarkibi va uning boshqa elementlariga bog'liq hisoblanadi.

Oliy ta'limning an'aviy tizimida uchta dars shaklini modulli tarzda bir mavzu yuzasidan ketma-ket olib borish kompetensiyalashgan dars shakli hisoblanadi. Kombinatsiyalashgan dars shaklida akmeologik kompetentlikni rivojlantirish — bu o'quv jarayonida turli ta'lim usullari va shakllarini uyg'unlashtirish orqali talabada o'z-o'zini anglash, samarali fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va kasbiy yetuklikka erishish qobiliyatlarini shakllantirish jarayonidir.

Bunday dars shaklida ma'ruza, amaliy, seminar kabi darsni tashkil etish shakllari o'zaro izchil ketma-ketlikda keladi va bir birini to'ldirib turadi. Bu esa talabani faollashtiradi, ta'limning individual va kasbiy maqsadga yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Kombinatsiyalashgan darslar natijasida talaba nafaqat bilimga ega bo'ladi, balki o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxsiy yuksalishga intilish, mustaqil fikrlash va refleksiya qilish kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, kombinatsiyalashgan dars shakli akmeologik kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlari — motivatsiya, o'z-o'zini rivojlantirishga intilish, kasbiy refleksiya va o'z faoliyatini tahlil qilish kabi jihatlarni samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu shakldagi darslar talabaning darsga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytiradi, o'z-o'zini anglashga, mustaqil bilim olishga va kasbiy faoliyatga ongli tayyorgarlik ko'rishga zamin yaratadi.

Kombinatsiyalashgan yondashuv orqali har bir talaba o'zining individualligiga mos ravishda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarning bilim olish jarayonida faqat tayyor ma'lumotni emas, balki uni izlash, tahlil qilish, qo'llash va baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu tarzda o'quv jarayoni faqat bilim beruvchi emas, balki shaxsiy va kasbiy kamolotga yo'naltirilgan akmeologik muhitga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Деркач А. А. Акмеология: Личностное и профессиональное развитие человека. – М.: Академия, 2003. – 352 с.
2. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения квалификации педагогов. – М.: Наука, 1990. – 214 с.
3. M.U.Ramazonova. Akmeologik kompetentlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati oliy ta'lim sifati – yangi o'zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili respublika ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro. 2024
4. F.X.Ramazonova va M.U.Ramazonova. Ta'lim jarayonida akmeologik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi./ "PEDAGOGIK MAHORAT" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 1

